

Original paper

TALABALARNING VIRTUAL HARAKATCHANLIGI OLIY TA'LIMNI XALQAROLASHTIRISHNING INNOVATSION VOSITASI SIFATIDA

© Sh.D. Bahrieva¹✉

¹ Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, Samarqand, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqola oliy ta'limni internatsionallashtirishda virtual mobillikning o'rni va COVID-19dan keyingi raqamli transformatsiya sharoitida ushbu modelning dolzarbligini asoslaydi. MAQSAD. Virtual mobillikning kontseptual asoslari, jismoniy mobillikka nisbatan afzalliklari, cheklovlari va istiqbollarini tizimli tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: normativ-hujjatlar, xalqaro tashabbuslar (MOOC, COIL, aralash mobil'lik), ilmiy adabiyotlar hamda amaliy tajriba materiallari mavzuviy tahlil qilindi; sifat ko'rsatkichlari, akkreditatsiya va tan olish masalalari konseptual jihatdan solishtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: virtual mobillik ijtimoiy-iqtisodiy va geografik to'siqlarni kamaytiradi, raqamli kompetensiyalarni rivojlantiradi va hamkorlik geografiyasini kengaytiradi; biroq sifatni kafolatlash, kreditlarni tan olish va raqamli tengsizlik muammolari saqlanib qoladi. Aralash (blended) formatlar, VR/AR, AI va mikrokreditlash yechimlari immersivlikni kuchaytirib, transmilliy ta'limning moslashuvchan modellarini yaratadi.

XULOSA: virtual mobillik sifatni saqlagan holda xalqaro ta'lim tajribasiga kirishni kengaytiruvchi istiqbolli yo'nalishdir; samarali joriy etish uchun infratuzilma, standartlar, huquqiy uyg'unlashtirish va yangi pedagogik dizayn zarur.

Kalit so'zlar: virtual mobillik; ta'limni internatsionallashtirish; oliy ta'lim; raqamlashtirish; xalqaro hamkorlik; onlayn ta'lim; transmilliy ta'lim.

Iqtibos uchun: Bahrieva Sh.D. Talabalarning virtual harakatchanligi oliy ta'limni xalqarolashtirishning innovatsion vositasi sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). B.332–337.

ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Ш.Д. Бахриева¹✉

¹Ургутский филиал Самаркандского государственного университета, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья обосновывает актуальность виртуальной мобильности как инструмента интернационализации в условиях постпандемийной цифровой трансформации.

ЦЕЛЬ. системно проанализировать концептуальные основы, преимущества, ограничения и перспективы виртуальной мобильности по сравнению с физической.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён тематический обзор нормативных инициатив и практик (MOOC, COIL, смешанная мобильность), научных источников и кейсов; сопоставлены вопросы качества, аккредитации и признания результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: виртуальная мобильность расширяет доступ, развивает цифровые компетенции и масштабирует партнёрства, но сталкивается с цифровым неравенством и проблемами академического признания. Технологии VR/AR и ИИ, микрокредитование и модульные программы усиливают иммерсивность и гибкость транснационального обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: виртуальная мобильность — перспективный вектор интернационализации при условии развития инфраструктуры, согласования стандартов качества и обновления педагогического дизайна.

Ключевые слова: виртуальная мобильность; интернационализация образования; высшее образование; цифровизация; международное сотрудничество; онлайн-обучение; транснациональное образование.

Для цитирования: Бахриева Ш.Д. Виртуальная мобильность студентов как инновационный инструмент интернационализации высшего образования. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). С.332–337.

VIRTUAL MOBILITY OF STUDENTS AS AN INNOVATIVE TOOL FOR THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

© Sh.D. Bahrieva¹✉

¹Urgut Branch of Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates virtual mobility as a key driver of higher-education internationalization amid post-COVID digital transformation. AIM. To provide a structured analysis of the conceptual foundations, advantages, constraints, and prospects of virtual mobility vis-à-vis physical mobility.

MATERIALS AND METHODS: a thematic review of policies and practices (MOOCs, COIL, blended mobility), scholarly sources, and field cases was conducted; quality assurance, accreditation, and credit recognition issues were comparatively examined.

DISCUSSION AND RESULTS: virtual mobility widens access, builds digital competences, and scales partnerships, yet faces digital divide and recognition challenges. Emerging VR/AR and AI, micro-credentials, and modular curricula enhance immersiveness and flexibility for transnational learning.

CONCLUSION: virtual mobility is a promising pathway to internationalization, contingent on infrastructure development, harmonized quality standards, and renewed pedagogical design.

Keywords: virtual mobility; internationalization of education; higher education; digitalization; international cooperation; online learning; transnational education.

For citation: Bahrieva Sh.D. (2025) 'Virtual mobility of students as an innovative tool for the internationalization of higher education', Inter education & global study, Vol.3. (10(1)), pp.332–337. (In Uzbek).

Интернационализация высшего образования традиционно ассоциируется с физической мобильностью студентов, предполагающей их временное перемещение в образовательные учреждения других стран для получения академического опыта. Однако в последние десятилетия, особенно в условиях пандемии COVID-19, всё большую актуальность приобретает концепция виртуальной мобильности, которая открывает новые возможности для интернационализации без необходимости физического перемещения обучающихся. Данная трансформация обусловлена стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий и изменением подходов к организации образовательного процесса в глобальном контексте.

Виртуальная мобильность представляет собой форму обучения, при которой студент получает образовательные услуги от зарубежного университета с использованием информационно-коммуникационных технологий, оставаясь при этом в своей стране или родном учебном заведении. В отличие от традиционной академической мобильности, виртуальная мобильность не требует физического перемещения, но позволяет достичь аналогичных образовательных результатов через участие в международных онлайн-курсах, совместных проектах, виртуальных обменах и цифровых программах двойных дипломов.

Европейская комиссия определяет виртуальную мобильность как «набор действий, поддерживаемых информационно-коммуникационными технологиями, включая электронное обучение, которые реализуют или облегчают международный, совместный опыт в контексте преподавания, обучения или исследований» [4]. Это определение подчёркивает многоаспектный характер явления, охватывающего не только формальное обучение, но и исследовательскую деятельность, межкультурную коммуникацию.

Виртуальная мобильность обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционной физической мобильностью. Во-первых, она обеспечивает значительно более широкий доступ к международному образованию, устраняя финансовые, географические и социальные барьеры [1]. Студенты, которые не могут позволить себе дорогостоящие программы обмена или имеют семейные обязательства, получают возможность участвовать в международных

образовательных программах без отрыва от дома.

Во-вторых, виртуальная мобильность способствует развитию цифровых компетенций студентов, что особенно важно в условиях цифровой экономики XXI века. Работа с международными платформами, участие в онлайн-коллаборациях с иностранными студентами, использование современных цифровых инструментов для обучения формируют навыки, востребованные на глобальном рынке труда.

В-третьих, данный формат позволяет образовательным учреждениям расширить географию партнёрств и масштабировать программы международного сотрудничества без существенных инфраструктурных вложений [3]. Университеты могут создавать совместные программы с зарубежными партнёрами, интегрировать модули международных курсов в учебные планы и предлагать студентам более гибкие траектории обучения.

Современная практика высшего образования демонстрирует разнообразие форм виртуальной мобильности. Наиболее распространёнными являются международные онлайн-курсы и MOOCs (массовые открытые онлайн-курсы), которые предоставляют доступ к образовательному контенту ведущих мировых университетов [2]. Программы COIL (Collaborative Online International Learning) представляют собой структурированные форматы международного онлайн-сотрудничества, в рамках которых студенты из разных стран работают над совместными проектами под руководством преподавателей [6].

Виртуальные обмены и телеконференции позволяют студентам участвовать в лекциях, семинарах и дискуссиях с зарубежными коллегами в режиме реального времени. Смешанные формы мобильности, сочетающие короткие периоды физического присутствия с продолжительными онлайн-компонентами, становятся всё более популярными как оптимальная модель, объединяющая преимущества обоих подходов [5].

Несмотря на очевидные преимущества, виртуальная мобильность сталкивается с рядом серьёзных вызовов. Одним из ключевых является проблема признания и аккредитации результатов онлайн-обучения, полученных за рубежом. Отсутствие единых международных стандартов качества виртуальных образовательных программ создаёт сложности при зачёте кредитов и академическом признании.

Цифровое неравенство остаётся существенным барьером, поскольку не все студенты имеют доступ к надёжному интернет-соединению и современному оборудованию. Это особенно актуально для развивающихся стран и отдалённых регионов, где технологическая инфраструктура развита недостаточно.

Отсутствие физического погружения в культурную среду принимающей страны ограничивает возможности для развития межкультурной компетенции и языковых навыков в естественных условиях. Виртуальная мобильность не может полностью компенсировать опыт проживания в иностранном государстве, общения с носителями языка в повседневных ситуациях и глубокого понимания культурных

особенностей.

Будущее виртуальной мобильности связано с развитием новых технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и адаптивное обучение. Эти инновации способны создать более иммерсивный образовательный опыт, приближающийся по эффективности к физическому присутствию. Виртуальные кампусы и метавселенные открывают возможности для симуляции пребывания в зарубежном университете с воссозданием социального взаимодействия и культурного контекста [7].

Развитие микрокредитных систем и модульных программ позволит студентам более гибко конструировать индивидуальные образовательные траектории, комбинируя элементы обучения из различных университетов мира. Блокчейн-технологии могут решить проблему верификации и признания академических достижений в международном контексте, создавая прозрачные и защищённые системы учёта образовательных результатов.

Таким образом, виртуальная мобильность студентов представляет собой инновационный и перспективный инструмент интернационализации высшего образования, способный существенно расширить доступ к международному образовательному опыту. Несмотря на существующие вызовы, связанные с технологическим неравенством, признанием результатов обучения и ограниченностью культурного погружения, потенциал данного направления огромен. Эффективная реализация виртуальной мобильности требует комплексного подхода, включающего развитие технологической инфраструктуры, гармонизацию нормативно-правовой базы, создание международных стандартов качества и формирование новых педагогических моделей. В перспективе оптимальной представляется модель, сочетающая элементы виртуальной и физической мобильности, что позволит максимизировать образовательные результаты и обеспечить подлинную интернационализацию высшего образования в цифровую эпоху.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бейненс Х., Буссемаре М., Раджагопал К., Оп де Бек И., Ван Петегем В. Европейское сотрудничество в образовании через виртуальную мобильность. – Хеверле: EuroPACE ivzw, 2006. – 142 с.
2. Бейтс А.В. Преподавание в цифровую эпоху: руководство по проектированию обучения. – Ванкувер: Tony Bates Associates Ltd, 2015. – 512 с.
3. Гури-Розенблит С. Интернационализация высшего образования: навигация между противоречивыми тенденциями // The European Higher Education Area / Под ред. А. Курай и др. – Springer, 2015. – С. 13-26.
4. Европейская комиссия. Виртуальная мобильность и виртуальные кампусы. – Брюссель: Генеральный директорат по образованию и культуре, 2010. – 186 с.

5. Миттельмайер Дж., Риентис Б., Темпелаар Д., Уайтлок Д. Преодоление напряжённости в межкультурной групповой работе: смешанные студенческие перспективы роли социальных отношений // Higher Education. – 2018. – Т. 75. – № 1. – С. 149-166.
6. О'Дауд Р., Льюис Т. Онлайн межкультурный обмен: политика, педагогика, практика. – Лондон: Routledge, 2016. – 328 с.
7. Радианти Дж., Майхржак Т.А., Фромм Дж., Вольгенант И. Систематический обзор приложений иммерсивной виртуальной реальности для высшего образования // Computers & Education. – 2020.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sh.D.Bahrieva**, dotsent [Ш.Д.Бахриева, доцент], [Sh.D.Bahrieva associate professor]; manzil: Samarqand viloyati, Urgut tumani, Vagashti m., [адрес: Самаркандская область, Ургутский р-н, мсг Вагашти], [address: Samarkand region, Urgut district, Vagashti msg.]